

AUTIZM SPEKTRIDA BUZILISHI BO‘LGAN BOLALARNING IJTIMOIY-PEDAGOGIK MOSLASHUVINI OPTIMALLASHTIRISH OMILLARI

Shodmanxojiyeva Iroda Ne‘matulla qizi

Yangi asr universiteti Maxsus pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690624>

Autizm spektrining buzilishi (ASB) – bu nerv tizimi rivojlanishidagi buzilish bo‘lib, u ijtimoiy o‘zaro ta‘sir, muloqot va xulq-atvordagi o‘ziga xos buzilishlar bilan tavsiflanadi. Autizm sindromli bolalar atrofdagilar bilan muloqotni chetlab o‘tib, ichki dunyosiga sho‘ng‘ib qolishga moyil bo‘ladi. 2-aprel sanasi BMT tomonidan Xalqaro autizm to‘g‘risida xabardorlik kuni deb e‘lon qilinib, butun dunyoda autizmni erta aniqlash va maxsus yordam masalalariga e‘tibor qaratib kelinmoqda [1]. Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha taxminan har 160 boladan birida autizm spektri buzilishi mavjud [6]. So‘nggi o‘n yilliklarda autizm diagnostikasi keskin oshdi: agar 1990-yillarda har 5000 boladan bittasida autizm aniqlangan bo‘lsa, hozirgi baholashlarga ko‘ra taxminan har 50 boladan biri autizm spektriga mansubdir [1]. Autizm sindromli bolalarning soni ortib borayotgani ularga ta‘lim-tarbiya berish va ijtimoiy moslashuvini ta‘minlash masalasini dolzarb qilmoqda.

Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalarning ijtimoiy moslashuvi qiyin jarayondir. Ularning rivojlanishidagi o‘ziga xosliklar tufayli jamiyatga integratsiyalashuvi uchun maxsus *psixologik-pedagogik yondashuvlar* zarur. Ushbu maqolada autizm sindromiga ega bolalarning psixologik va pedagogik xususiyatlari tahlil qilinib, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirishni optimallashtirish texnologiyalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, inkluziv ta‘lim va maxsus pedagogika kontekstida ijtimoiy-pedagogik yondashuvlar, O‘zbekiston va xalqaro tajriba misolida, yoritib beriladi.

Autizm sindromli bolalarning psixologik-pedagogik xususiyatlari

ASBga ega bolalar rivojlanishida quyidagi uchta simptomlar kuzatiladi: 1) ijtimoiy o‘zaro ta‘sirning buzilishi, 2) muloqot (nutq)ning buzilishi va 3) takrorlanuvchi hamda stereotipik xatti-harakatlar [1]. Bunday bolalarda tengdoshlar bilan o‘ynash, katta yoshdagilar bilan emotsional aloqa o‘rnatish qiyin; ko‘pincha boshqalarning hissiyotlariga munosabat bildirish qobiliyati sust bo‘ladi. Muloqot sohasida ayrim bolalarda nutq rivojlanishi kechikishi yoki mutlaqo gapirmaslik hollari kuzatiladi, yoki aksincha, ba‘zi yuqori funksional autizm sindromiga ega bolalar yoshiga nisbatan boy lug‘atga ega bo‘lsa-da, muloqotda noodatiy intonatsiya va exolaliya (eshitgan so‘z va iboralarni ma‘nosiz takrorlash) kabi xususiyatlarni namoyon etadi [1]. Shuningdek, ijtimoiy vaziyatga moslanmagan nojo‘ya xatti-harakatlar – masalan, ko‘zga tik boqmaslik, biror bir predmet yoki harakatga haddan tashqari berilib ketish, o‘yinchoqlarni maqsadsiz aylantirish kabi stereotipik xulq odatiy hisoblanadi.

Autizm sindromiga ega bolalarning sezgi va idrok jarayonlari ham o‘ziga xos tarzda rivojlangan bo‘lishi mumkin. Ko‘pchilik autizm sindromiga ega bolalar sensor integratsiya (sezgilarni bir butunlikda qayta ishlash)da qiyinchiliklarga ega bo‘ladi: masalan, ba‘zilari tovush yoki yorug‘likka nisbatan juda sezgir bo‘lib, boshqalari esa og‘riq yoki issiqqa nisbatan pasaygan sezgirlikni ko‘rsatishi mumkin. Bunday farqlar tufayli autizm sindromiga ega bolalar kundalik hayotdagi o‘zgarishlarga nisbatan juda sezgir: atrof-muhitdagi kichik o‘zgarishlar

ularida bezovtalik yoki agressiya keltirib chiqarishi mumkin [1]. Shu bois, ko'pchilik autizm sindromli bolalar doimiylik va tartibga intiladi – o'zlari odatlangan muhitni o'zgartirmaslikni xohlaydi, kun tartibini buzilishi yoki yangi shaxslarning paydo bo'lishi ularida stress uyg'otadi.

Ta'kidlash lozimki, “autistik spektri” tushunchasi turli darajadagi funksional holatlarni o'z ichiga oladi. Har bir autizm sindromiga ega bola bir-biridan keskin farq qilishi mumkin: ba'zilari intellektual rivojlanishida sust bo'lib, kundalik hayotda ko'proq yordamga muhtoj bo'lsa, ayrimlari yuqori intellektual salohiyatga ega va mustaqil faoliyat yurita oladi. Mutaxassislar “agar siz bitta autizm sindromiga ega bolani bilsangiz, demak, faqat bitta autizm sindromiga ega bolani bilasiz xolos” deb ta'kidlashadi – ya'ni har bir bola holati individualdir [1]. Shunga ko'ra, ularning psixologik-pedagogik xususiyatlarini umumlashtirilgan holda tasvirlash qiyin, ammo aksariyatida yuqorida zikr etilgan muloqot va ijtimoiy ko'nikmalar nuqsoni, tor doiradagi qiziqishlar hamda xulq-atvordagi qat'iy takrorlanuvchanlik namoyon bo'ladi. Bu omillar ularning maktabda o'qish jarayoniga va keng jamoaga moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi – masalan, dars jarayonida o'quvchining diqqatini jalb qilish, guruhiy ishlarga qo'shish kabi vazifalar autizm sindromiga ega bolalar bilan ishlaganda ancha murakkablashadi.

Ijtimoiy integratsiya va moslashuvni optimallashtirish texnologiyalari

Autizm spektrida buzilishi bo'lgan bolalarni jamiyat hayotiga samarali integratsiya qilish uchun turli **korreksion-pedagogik texnologiyalar** ishlab chiqilgan. Ularning maqsadi – bolalarda yetishmayotgan ijtimoiy ko'nikma va xatti-harakatlarni shakllantirish, moslashuvga to'sqinlik qiluvchi simptomlarni kamaytirishdir. Quyida eng keng qo'llaniladigan yondashuv va usullar keltiriladi:

- **Amaliy xulq-atvor tahlili (ABA terapiya)** – xulq-atvorni o'zgartirishga yo'naltirilgan ilmiy asoslangan usul bo'lib, autizm sindromiga ega bolalarga o'rgatishda eng ko'p tarqalgan yondashuvlardan biridir. ABA terapiya stimul-javob nazariyasiga tayangan holda, muhit omillarini rejalashtirilgan tarzda o'zgartirish orqali bolaning xatti-harakatlarini shakllantiradi [1]. Ushbu usul yordamida ijtimoiy o'zaro ta'sirga xalaqit beruvchi nomaqbul xulqlar bosqichma-bosqich pasaytirilib, o'rniga mos ijtimoiy xatti va ko'nikmalar mustahkamlab boriladi. Tadqiqotlar ABA muolajalari og'ir autistik belgilari bo'lgan bolalarda ham ijobiy samara berishini ko'rsatgan [1].

- **Ayres sensor integratsiya terapiyasi (ASI)** – amerikalik olim J. Ayres tomonidan ishlab chiqilgan bu usul autizm sindromiga ega bolalardagi sezgi tizimlari o'rtasidagi nomuvofiqliklarni kamaytirishga qaratilgan. ASI terapiyasida bola maxsus sensor muhitda – teginish, harakat, muvozanatni rivojlantiruvchi jihozlar yordamida – mashqlar bajaradi. Buning mohiyati barcha hissiy tizimlar integratsiyasiga erishish orqali bola atrof-muhit bilan adekvat munosabat o'rnatishni o'rganishidir [1]. Sensor integratsiya muolajalari bolalarga turli predmetlar va odamlar bilan o'zaro ta'sirdan olinadigan hissiy tajribalarni to'g'ri qayta ishlashga ko'maklashadi, bu esa ularning kundalik hayotga moslashuvini oshiradi.

- **TEACCH dasturi (strukturaviy o'qitish)** – autizm sindromiga ega bolalar uchun yaratilgan maxsus ta'lim dasturi bo'lib, 1960-70 yillarda AQShning Shimoliy Karolina universitetida ishlab chiqilgan. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children) ning asosiy tamoyili – bolaga moslashtirilgan, aniq tuzilmaga ega ta'lim muhiti yaratish. Mazkur yondashuvda sinf xonasi yoki terapiya xonasi jismonan maxsus tashkil etiladi: xona bir necha zonalarga (o'yin, o'qish, dam olish va h.k.) bo'linadi, kun tartibi va mashg'ulotlar jadvali shaklda (rasm va belgi-ko'rsatkichlar yordamida) joylashtiriladi, har bir vazifa bosqichma-bosqich ko'rsatmalar bilan ta'minlanadi [1].

Strukturaviy o‘qitishning maqsadi – **kundalik hayot ko‘nikmalarini** va mustaqil faoliyat yuritishni o‘rgatish, shuningdek, autizm sindromiga ega bolalarni ijtimoiylashtirishdir. Bu texnika ayniqsa og‘ir darajadagi va bir necha rivojlanish nuqsonlariga ega bolalar uchun mos keladi. Uning afzalligi shundaki, nazorat qilinadigan, barqaror muhitda o‘qitishga imkon yaratadi, ota-onalarni to‘liq jalb qilish talab etilmaydi, bolaga mustaqil shug‘ullanish uchun struktura va ko‘mak beriladi [1]. Bugungi kunda TEACCH elementlari (sensor jadval, maxsus xona, shovqin va chalg‘ituvchi omillarni minimallashtirish va h.k.) ko‘plab defektologlar ish amaliyotida qo‘llanilmoqda.

• **Hissiy-semantik (emosional-ma‘naviy) yondashuv** – rus psixologlari K.S. Lebedinskaya, O.S. Nikolskaya va ularning hamkorlari tomonidan autizm sindromiga ega bolalarni rehabilitatsiya qilish uchun taklif etilgan zamonaviy uslubdir [1]. Bu yondashuv autizm fenomenini bolaning ruhiy rivojlanishidagi disontogenez (nomutanosib rivojlanish) sifatida ko‘rib, bolaning affektiv (hissiy) sohasiga ta‘sir o‘tkazish orqali ijtimoiy moslashuvga erishishni maqsad qiladi. Hissiy-semantik terapiyada mutaxassis bolada asta-sekin tashqi olamga qiziqish uyg‘otishga, uning emotsiyalarini orttirishga intiladi: masalan, turli o‘yin (art-terapiya) usullari bilan bola ichki kechinmalarini ifoda etishga o‘rgatiladi, o‘z his-tuyg‘ularini tartibga solishga yordam beriladi. Ushbu yondashuvning gumanistik jihati shundaki, u bolaning shaxsiy tajribasi va dunyoqarashini inobatga olgan holda, sekinlik bilan ijtimoiy hayotga “olib chiqishni” nazarda tutadi [1]. Natijada bola asta-sekin atrofdagilar bilan muloqot qilish, o‘z holatini tushuntirish, boshqalarning hissiyotlarini tushunish kabi ijtimoiy-ko‘nikmalarni o‘zlashtira boshlaydi.

Yuqoridagi usullar va texnologiyalar autizm sindromiga ega bolalar bilan ishlashda keng qo‘llanilmoqda. Har bir bolaning ehtiyojlari turlicha bo‘lganligi sababli, amaliyotda kombinatsiyalashgan yondashuv ko‘p qo‘llaniladi: masalan, ABA treninglari bilan bir qatorda sensor integratsiya mashqlari o‘tkazish, vizual jadval va qo‘llanmalar qo‘llab strukturaviy ta‘lim berish bilan birga psixologik muolajalar orqali bola hissiy sensor boyitishga harakat qilish. Bunday kompleks yondashuv bolalarning turli qirralarini rivojlantirishga xizmat qilib, ularning ijtimoiy moslashuvini optimallashtirishda yaxshiroq natija beradi [1].

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda inkluziv ta‘limni rivojlantirish bo‘yicha qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4860-son qarorida alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan bolalarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, umumta‘lim maktablarini inkluziv ta‘limga moslashtirish chora-tadbirlari belgilangan [3]. Davlat dasturiga muvofiq, 2021–2025 yillar oralig‘ida bosqichma-bosqich inkluziya joriy etilishi rejalashtirilgan bo‘lib, 2021–2022 o‘quv yilidayoq alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning 24 foizini oddiy maktablarga integratsiya qilishga erishildi. 2025 yilgacha bu ko‘rsatkichni 40 foizga yetkazish maqsad qilingan edi [4]. Bu raqamlar O‘zbekistonning inkluziv ta‘limga o‘tish borasida jadal harakat qilayotganini ko‘rsatadi.

Alohida ta‘kidlash lozimki, mutaxassislar autizm sindromiga ega bolalar bilan ishlashda turli innovatsion yondashuvlarni sinab ko‘rmoqdalar. Masalan, ba‘zi maktablarda “do‘stlik klublari” tashkil qilinib, autizm sindromiga ega bolalar va sog‘lom tengdoshlari darsdan tashqari vaqtda birgalikda qiziqarli mashg‘ulotlar o‘tkazishayapti – bu ijtimoiylashuvni oshiruvchi norasmiy pedagogik usul sifatida o‘z samarasini ko‘rsatmoqda. Yana bir yangi yondashuv – “Kompleks mexanizmlari” bo‘lib, bunda inkluziv ta‘limga bir vaqtning o‘zida bir necha mutaxassis jalb qilinadi: maktabda pedagog, defektolog, psixolog va ijtimoiy xodimning

hamkorlikdagi tarmog‘i tashkil etilib, har bir autizm sindromiga ega bola ushbu mutaxassislar “klasteri” nazoratida rivojlanadi [2]. Bunday model yaqin yillarda ayrim tajriba maktablarda sinovdan o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Xalqaro miqyosda ham autizm sindromiga ega bolalarni ijtimoiy-pedagogik qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha tadqiqotlar davom etmoqda. Jumladan, xorijiy tajribada inklyuziv o‘yin guruhlari, yosh liderlar dasturi (tengdoshlarning autizm sindromiga ega bolalarni qo‘llab-quvvatlashini tashkil etish) kabi yondashuvlar mavjud. Turli mamlakatlarda jamoat tashkilotlari autizm sindromiga ega bolalarga jamiyatda erkin moslashishi uchun targ‘ibot va xabardorlik ishlarini olib boradi – masalan, AQSh va Yevropada autizm sindromiga ega shaxslarni ishga qabul qilishga ko‘maklashuvchi va ularning mustaqil hayot kechirishini qo‘llab-quvvatlovchi ijtimoiy dasturlar keng yo‘lga qo‘yilgan. Bu tajribalar shuni ko‘rsatadiki, Autizm spektridagi bolalarning moslashuvi faqat maktab davri bilan cheklanmaydi, balki butun umr davomida jamiyatning turli qatlamlarida (maktab, ish joyi, mahalla) davom etadigan jarayondir. Shu sabab, ijtimoiy integratsiya muammosiga kompleks va tizimli yondashuv zarur.

Autizm spektrida buzilishi bo‘lgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi muammosi zamonaviy ta‘lim va tibbiyotning kesishgan nuqtasida turadigan dolzarb masalalardan biridir. Bunday bolalarning psixologik xususiyatlari – muloqot va ijtimoiy ko‘nikmalardagi nuqsonlar, takrorlanuvchi xatti-harakatlar va sezgi buzilishlari – ularning jamiyatga integratsiyasini qiyinlashtiradi. Shu bois, autizm sindromiga ega bolalar bilan ishlashda standart ta‘lim metodlaridan farqli, maxsus ilmiy yondashuvlarga tayanish talab etiladi. Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatadiki, erta diagnostika va erta aralashuv orqali bolaga mos reabilitatsiya dasturini tuzish eng samarali yo‘ldir: kichik yoshdan boshlab ABA-terapiya, sensor integratsiya mashqlari, nutq va ijtimoiy treninglar bilan qo‘llab-quvvatlangan bola keyinchalik maktab davrida ham yaxshiroq moslashadi.

Bolalarning ijtimoiy moslashuvi inklyuziv ta‘lim tizimini joriy etmasdan to‘liq amalga oshmaydi. Inkluziv yondashuv autizm sindromiga ega bolalarni tengdoshlar orasida o‘qitishga sharoit yaratib, ularning jamiyatga tegishlilik hissini rivojlantiradi va mustaqil hayotga tayyorlaydi. Biroq, bu jarayonni kompleks ravishda elektorat (oila, pedagoglar, mutaxassislar va jamiyat) ishtirokida olib borish zarur. Maxsus pedagogik xizmatlar – defektologik tuzatish mashg‘ulotlari, psixologik qo‘llab-quvvatlash – inkluziv ta‘limning ajralmas qismi bo‘lishi kerakki, har bir bola o‘z ehtiyojiga mos yordamni olish imkoniga ega bo‘lsin. O‘zbekiston tajribasi ko‘rsatmoqdaki, davlat darajasida qabul qilingan huquqiy hujjatlar va dasturlar asosida inkluziv ta‘lim rivojlanmoqda, ammo amaliyotda kadrlar tayyorlash, infratuzilma, jamoatchilikni tayyorlash kabi qator masalalarni hal etish zarur.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, autizm spektridagi bolalarning ijtimoiy moslashuvi – ularning individual psihofiziologik xususiyatlariga mos ta‘lim va tarbiya sharoitlarini yaratish bilan chambarchas bog‘liq. Ilmiy-texnik yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyalarni (ABA, TEACCH, sensor integratsiya va h.k.) qo‘llash, inkluziv ta‘limni to‘g‘ri tashkil etish, maxsus defektologik yordamni integratsiyalash – bularning barchasi birgalikda bola hayotini yengillashtiradi, jamiyatga muvaffaqiyatli qo‘shilishiga poydevor yaratadi. Shu jihatdan, milliy va xalqaro tajribani uyg‘unlashtirgan holda autizm sindromiga ega bolalar uchun optimal moslashuv modelini shakllantirish bugungi pedagogika va psixologiya fanlarining muhim vazifalaridan biriga aylangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asrarxanova E. A. Autizm sindromli bolalarning ijtimoiy hayotdagi o‘rni. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali, 2023 yil, №7, 193-199.
2. Egamberdiyeva N. A. Inklyuziv ta’lim muhitida autizm sindromli bolalar bilan ishlashning klaster mexanizmlari. Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 2024, 9(3), 133–136.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ–4860-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5044711>
4. Inklyuziv ta'lim uchun 5 yillik reja: jamiyat va maktablar imkoniyati cheklangan bolalarni qabul qilishga tayyormi? Kun.uz, 18.03.2021.
5. Madjidova D., Namazov Sh. Inklyuziv ta’lim muhitida o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik jihatlari /Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Pedagogika” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 01/2023 son. – B. 50-53.
6. D.A.Madjidova. (2023). Psychological and pedagogical features of socialization of children with special needs and assistance to their families. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(11), 5–7. Retrieved from <https://univerpubl.com/index.php/horizon/article/view/2723>
7. Madjidova D.A. Inklyuziv ta’lim muhitida autistik spektrida buzilishlar bo‘lgan bolalar muammolari / Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Pedagogika” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 04/2023 son. – B. 32-35.
8. Madjidova D.A. Inklyuziv ta’lim muhitida alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar bilan mutaxassislar va ota-onalar hamkorlikdagi faoliyati/“Pedagogy of cooperation in improving the quality of education: international experience and modern approaches” International scientific-practical conference, November 13, 2023. – B. 33-36.
9. Madjidova D.A. Imkoniyati cheklangan bolalarni rivojlantirishga majmuaviy yondashuv masalalari/ “Bola va zamon” ilmiy-ommabop jurnal. 2023-yil 4-son.